

AYOLNI ULUG'LAMOQ – OILANI, VATANNI,
HAYOTNI ULUG'LAMOQ DEMAKDIR

Babayev Shoxrux Esanbayevich
JDPU magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada yangilanib borayotgan O'zbekistonda ayollar bo'lgan e'tiborning yanad-da oshib borayotligi, oilada onaning, ayollarning o'rni, ayol siymosi aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami, ona, ayol, muqaddas, A.Oripov, "Ayollar yili".

АННОТАЦИЯ. В данной статье отражено возросшее внимание к женщине в современном Узбекистане, роль матери в семье, роль женщины, образ женщины.

Ключевые слова: 8 марта Международный женский день, мать, женщина, святой, А. Орипов, «Год женщины».

ABSTRACT. This article reflects the increasing attention paid to women in modern Uzbekistan, the role of the mother in the family, the role of women, and the image of a woman.

Key words: March 8 International Women's Day, mother, woman, holy, A. Oripov, "Year of Women".

Onalarning oyog'i ostidadir,
Ravzati jannati jihon boli.
Ravza bog'in visolin istar ersang,
Bo'l onaning oyog'i tufrog'i.
A.Navoiy

Ayollarni, qizlarni bahorga qiyoslashadi, bahorni gullarga. Go'zallik, nafosat, yangilanish, hayot davomiyligi bahor va ayol tushunchalarida uyg'unlashib ketadi.

8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami go'zal va betakror yurtimizga bahor nafasi bilan kirib kelganidan darak beradi.

Ayol azaldan mehr-shafqat va sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Ayol deganda ko'z o'ngimizda avvalo, ulug' va tabarruk ona siymosi gavdalanadi. Inson zoti borki, olamdagi barcha yaxshilik va ezguliklarni, hayot siru-asrorlari va saboqlarini onaning mehru-sahovati tufayli o'rganadi¹. Sharqda ayolga bo'lgan hurmat, ehtirom uni qadrlash, uni ko'klarga ko'tarish ota bobolarimizdan meros. Dunyoda "muqaddas" degan so'zga eng munosib zot ham – Onadir.

Onani e'zozlash – bizning millatimiz, xalqimiz uchun oliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan fazilat. Chunki ayollarni qancha ulug'lasak, hayotimizning chirog'i, umrimizning guli deb e'zozlasak, demakki, oilamizni, Vatanimizni e'zozlagan bo'lamiz.

O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni A.Oripov aytganidek:

Bu yorug' olamda Vatan bittadir,

Bittadir dunyoda Ona degan nom

Sharqda ayolni farishtaga qiyos qilishadi. Chunki farishtalar Alloh taolo yaratgan eng pok, eng begunoh zotlardir. Xalqimizning buyuk tarixida o'zining jasorat va matonati, aql-zakovati, nafosat va nazokati bilan o'chmas nom qoldirgan To'maris, Bibixonim, Gulbadanbegim, Zebuniso, Nodira, Uvaysiy, Anbar Otin va boshqa ko'lab ayollarimizni hamisha ehtirom bilan tilga olamiz².

Ulug' momolarimizga xos bo'lgan oliyjanob fazilatlar bugun ham muhtaram ayollarimiz siymosida davom etib kelmoqda. Ayollarga bo'lgan cheksiz hurmat-ehtiromimizning yana bir sababi shundaki, ayol avvalo har bir insonning beshigini tebratadigan, oq suti bilan uning yuragiga odamiylik fazilatlarini singdiradigan, uni hayot bo'ronlaridan asrab-avaylaydigan fidoiy insondir. Hadislarda "Ayollarni

¹ Abilov O'.M. Mustaqillik va optimizm. – T.: Fan, 1997, 28-b

² Atamuratov S. Milliy o'zlikni anglash va milliy madaniyat. – T.: Fan, 1991, 56-b

ulug' odamlar hurmat qiladi. "Onaga bo'ysunib xizmatida bo'l, jannat onalar oyog'i ostidadir" deb ta'kidlanadi. Ayolni e'zozlash unga ehtirom ko'rsatish Sharqda o'ziga xos oliyjanoblikdir. Ayniqsa O'zbekistonimiz istiqlolga erishgandan so'ng Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. 1999-yilning mamlakatimizda "Ayollar yili", keying yillarda Onalar va bolalar, Sog'lom ona va sog'lom bola deb e'lon qilinishi ulkan ishlarning ham amaliy ham mantiqiy davomidir. Negaki yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek ayol bu ona u bir xalqni dunyo keltiradi, tarbiyalaydi.

Hozirgi kunga kelib, O'zbekistonning turli jabhalarida ayollarning faolligi, nufuzini ko'ramz. Ayol rahbar, san'atkor, sportchi harbiy, jurnalist, jamoatchi, olim va hakazolar. Ayol jamiyatda yuqori nufuziga ega bo'lsa, oilasiga, farzandlariga vaqt ajratish imkoniyati kam qoladi deb hisoblanadi. Menimcha haqiqiy ayol, haqiqiy ona buning har ikkisiga ham vaqt ajrata oladi. Bilimli, barkamol farzand tarbiyasida ham mukammallikka intiladi³.

Mustaqilligimizni mustahkamlashda ayollarning o'ziga xos o'rni bor. Ona, ayol tarbiyachi ekan o'zi bilimdon bo'lmog'i, tarixni, milliy urf-odatlarini yaxshi bilmog'i lozim. Chunki, bola tarbiyasi hamisha muhim masala bo'lib kelgan. Abdulla Avloniy tarbiya haqida shunday degan "Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat yo sadoqat yo falokat masalasidir." Qizlarimizni faoliyatini qadrlash⁴ va rag'batlantirish maqsadida Zulfiyaxonim nomidagi davlat mukofoti ta'sis etildi. Aziz va muhtarama onajonlar, qadrlil ustozlar, bayramingiz muborak bo'lsin! Baxtimizga doimo sog'-salomat bo'ling, hech qachon g'am tashvish ko'rmas, faqat a'lo kayfiyatda uzoq umr ko'ring, baxtimizga omon yuring.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abilov O'.M. Mustaqillik va optimizm. – T.: Fan, 1997

³ Mahmudov T. Kamolot asrorlari. – T.: Ma'naviyat, 2006

⁴ Nazarov Q. Umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviy kamolot. – T.: Fan, 1992

2. Atamuratov S. Milliy o'zlikni anglash va milliy madaniyat. – T.: Fan, 1991
3. Karimov Ibrohim. Ma'naviyat, falsafa, inson. – T.: Fan, 1999
4. Mahmudov T. Kamolot asrorlari. – T.: Ma'naviyat, 2006
5. Nazarov Q. Umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviy kamolot. – T.: Fan, 1992